

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Erkinova Dildora

magistr

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

erkinovadildora@gmail.com

TOPISHMOQLARNING TASNIFI VA TIL XUSUSIYATLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola topishmoqlarning turli tasnifi va ularning til xususiyatlariga oid chuqur tahlilni o'z ichiga oladi. Topishmoqlar nafaqat og'zaki ijodning muhim jihati sifatida xalq madaniyatida o'rin egallaydi, balki til va adabiyot rivojida ham katta ahamiyatga ega. Maqolada, avvalo, topishmoqlarning umumiy tushunchasi va ularning xalq ijodidagi o'ri, shuningdek, tarixiy rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Keyingi bo'limlarda topishmoqlarning mavzuiy tasnifi, ularning lingvistik va badiiy vositalari, shuningdek, zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlili berilgan. Ushbu tahlil topishmoqlarning mazmuniy va shakliy jihatlarini ochib berish, o'ziga xos xususiyatlarini yoritishga qaratilgan. Shuningdek, topishmoqlarning xalq tilidagi o'ziga xos funksiyasi va zamonaviy tadqiqotlarda tutgan o'rniga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: topishmoq, tarixiy rivojlanish, nasriy topishmoq, she'riy topishmoq, madaniy meros.

Erozova Dildora

Magistrate student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

erkinovadildora@gmail.com

CLASSIFICATION OF RIDDLES AND ANALYSIS OF LANGUAGE CHARACTERISTICS

ABSTRACT

This article contains an in-depth analysis of the various classifications of riddles and their linguistic characteristics. Riddles not only occupy a place in folk culture as an important aspect of oral creativity, but are also of great importance in the development of language and literature. The article will first of all consider the general concept of riddles and their place in folk creativity, as well as their historical development. The following sections give a thematic classification of riddles, their linguistic and artistic means, as well as their analysis from the point of view of modern linguistics. This analysis is aimed at revealing the substantive and formative aspects of riddles, highlighting their peculiarities. Emphasis is also placed on the inherent function of riddles in vernacular and the place they occupy in modern research.

Keywords: riddle, historical development, prose riddle, poetic riddle, cultural heritage.

Эркина Дилдора

магистрант

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

erkinovadildora@gmail.com

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАГАДОК И АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Эта статья содержит подробный анализ различных классификаций загадок и их языковых особенностей. Загадки не только занимают место в народной культуре как важный аспект устного творчества, но и имеют большое значение в развитии языка и литературы. В статье рассматривается, прежде всего, общее понятие загадок и их место в народном творчестве, а также их историческое развитие. В последующих разделах дается тематическая классификация загадок, их языковые и художественные средства, а также анализ с точки зрения современного

языкознания. Данный анализ направлен на раскрытие содержательной и формальной сторон загадок, выделение их специфики. Также обращается внимание на специфическую функцию загадок в просторечии и их место в современных исследованиях.

Ключевые слова: загадка, историческое развитие, загадка в прозе, загадка в стихах, культурное наследие.

Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ular xalqning aqliy salohiyatini, til mahoratini hamda ijodiy tafakkurini namoyon etadi. Topishmoqlar, asosan, o'yin, ko'ngilochar xarakterda bo'lib, ham yoshlar, ham kattalar tomonidan qadrlanadi. Ular orqali xalq axloqiy qadriyatlarini, tabiat va hayot haqidagi bilimi avlodlardan avlodga yetkaziladi. Topishmoqlar yordamida kishilar lahzali mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, so'z bilan o'ynash, metafora, tasviriy va badiiy vositalarni o'zlashtiradi. Bu og'zaki san'at shakli imkoniyatlaridan biri bo'lib, tilning boy va murakkab imkoniyatlarini ko'rsatadi. Shuningdek, topishmoqlar madaniy meros sifatida ham katta ahamiyatga ega. O'tmishdan beri ular xalqning kundalik hayoti, tabiat bilan bog'liq voqealarni o'zida aks ettirib, xalq dunyoqarashini shakllantirgan vositalardan biridir. Topishmoqlar qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ular odamlarning fikrlash va mantiqiy qobiliyatini sinovdan o'tkazgan vosita bo'lgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, qadimda turkman, qozoq, qirg'iz xalqlari kabi o'zbeklarda ham topishmoq aytish an'analari mavjud bo'lgan. Folklorshunos Z.Husainovning yozishicha, "...o'zbek xalqi orasida ham qadimda biror muayyan vaqtda, biror marosimda topishmoq aytish rasm bo'lgan. Ajdodlarimiz kundalik mehnatdan bo'shagandan keyin, ko'pincha kechasi topishmoq aytishar ekan. Lekin hozirgi kunda bunday aytishishlarning izlari saqlanmagan." [1:7] *So'z o'yinining badiiy shakli sanalgan topishmoqlar, dastavval, topmacha, topishmoq, topar, cho'pchak, top-top, jumboq, jumoq, matal, masala kabi bir qancha atamalar bilan yuritilgan. Xususan, Lutfiy va Alisher Navoiy ijodida lug'z, cho'pchak kabi nomlar bilan atalgan bo'lsa, Uvaysiy ijodida chiston deb atalgan. Navoiy ijodida o'nta topishmoq mavjud. Ularning mavzuviy tomonlari esa turlichadir. Ushbu jihatlarni quyida ko'rib chiqamiz.

1. Kundalik turmushda ishlatiladigan buyumlar: Qalam, poki, tanga, miqroz, o'q, yumurtqa.

2. Tabiatga oid: Anor, yong'oq, tun-kun.

3. Hayvonat olamiga oid: Parvona.

Xalq topishmoqlari yozma adabiyotning taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Zero, xalq topishmoqlari mumtoz adabiyotimiz tarixida chiston, muammo, muvashshax, ta'rix kabi lirik janrlarning paydo bo'lishi va rivojida muhim omil sanaladi. Masalan, "Qirq hujrada qizil qizlar" (Anor) xalq topishmog'i ta'sirida o'zbek mumtoz adabiyotida "Kichkina gumbaz ichida, Qizlar aylabon makon. Yuzlarida parda tutug'liq, Har birining bag'ri qon" (Anor) misralari bilan tanilgan Uvaysiy ijodidagi chiston fikrimiz dalilidir. Ma'lumotlarga qaraganda Uvaysiy ijodida ellikdan ortiq chistonlar mavjud.

ularning mavzuviy guruhlarini ham turlichadir. Davrlar osha yaratilgan topishmoqlarning mavzuviy o'xshashlikida esa Alisher Navoiy, Uvaysiy va Anvar Obidjon ijodida "Anor" nomli topishmoq mavjud. Ammo ularning ifodalanish belgilari turlichadir.

Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining eng sermazmun janrlaridan biri bo'lib, unda xalqning tafakkuri, til boyligi, hayotga bo'lgan qarashlari aks etadi. Ular bolalarni fikrlashga, tilda so'zlarni o'rinli qo'llashga o'rgatadi. Topishmoqlar nafaqat o'yinqaroqlik sifatida, balki ta'lim va aqliy rivojlanish vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Ular kishilarning ongini rivojlantirish, so'z boyligini oshirishda muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, og'ir mehnat kundan so'ng ertanib qolgan vaqtlar uchun ajoyib fikrlash musobaqasi bo'lgan. Shu o'rinda oilaga oid topishmoqlar haqida fikrlarga yuzlanamiz. "Bir otadan besh o'g'il. Bu topishmoqda qo'l va barmoqlar nazarda tutilyapti. Unda qo'l otaga, barmoqlar o'g'illarga qiyoslangan [2.B.107]". Ot so'z turkumiga mansub qo'l leksemasiga o'zbek tilining etimologik lug'atida bu turkiy so'z bo'lib, qadimda qo'l tarzida talaffuz qilinganligi hamda odamning yelkadan barmoq uchigacha bo'lgan tana a'zosi ekanligi aytiladi [3.B.584]. Bugungi kunga kelib, topishmoqlar xalq ma'naviyati va madaniyatida katta o'rin tutib, pedagogik va didaktik ahamiyatga ega. Ular tarbiya jarayonida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini, til boyligini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ular xalqning aqliy salohiyatini, til mahoratini hamda ijodiy tafakkurini namoyon etadi. o'zida aks ettirib, xalq dunyoqarashini shakllantirgan vositalardan biridir.

Topishmoqlar mazmuni jihatdan turli sohalarga taalluqli bo'lishi mumkin. Asosan, ularni uchta katta mavzuga bo'lish mumkin: tabiat, hayvonot va kundalik turmush.

1. Tabiatga oid topishmoqlar: Bu toifaga ob-havo hodisalari, o'simliklar, geografik obyektlar, masalan, quyosh, yomg'ir, daraxtlar haqida bo'lgan topishmoqlar kiradi. Ushbu topishmoqlar odatda tabiat bilan inson o'rtasidagi o'zaro aloqani tushuntiradi. Quyida bunday topishmoqlardan misol keltiriladi:

Uzun -uzun iz kelar,
Uzun bo'yli qiz kelar,
Qoshginasi qaltirab,
Ko'zginasi yaltirab.

(Suv, ariq)

2. Hayvonotga oid topishmoqlar: Hayvonlar, qushlar, baliq va boshqa jonivorlar haqida bo'lib, ularning xususiyatlari, yashash tarzi yoki ovozigacha bog'liq savollarni o'rganadi. Bu topishmoqlar bolalar uchun ayniqsa qiziqarli va ta'limiydir. Masalan,

Boshi boru sochi yo'q,
Ko'zi boru qoshi yo'q,
Tangasi bor puli yo'q,
Qanoti bor uchuvi yo'q.

(Baliq)

3.Kundalik turmushga oid topishmoqlar: Bu tur ishlar, asbob-uskuna, kiyim-kechak, oziq-ovqat va inson hayotidagi oddiy holatlarga oid. Kundalik hayotdagi oddiy narsalar haqida qiziqarli va ajablantiruvchi tarzda so'ralgan savollarni o'z ichiga oladi:

Umrdon-a umrdon,
Yoqqan o'ti ko'mirdan,
Makkadan bir qush kepti,
Jig'ildoni temirdan.

(Samovar)

Topishmoqlarda til vositalari boy va xilma-xildir. Ko'pincha ularda o'xshatmalar, tamsillar va juftliklardan foydalaniladi. Tilning uslubiy jihatdan o'ziga xosligi ular qisqa, ixcham, ammo mazmunli bo'lishida namoyon bo'ladi. Topishmoqlarda ishlatiladigan holatlar ko'pincha ikki ma'noga ega bo'lib, bu o'quvchini o'ylashga undaydi. So'zlar orasidagi sinonimlik, omonimlik va antonimlik kabi til hodisalari topishmoqlarni murakkabroq va yanada qiziqarli qiladi. Shuningdek, topishmoqlarda ritm va ohang muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik topishmoqlar she'riy shaklda bo'lib, bu ularni esda saqlashni osonlashtiradi hamda og'zaki ijodda nozik uslubiy san'atni namoyish etadi. Tabiatning sirli hodisalari inson taqdirini asossiz, taxminiy farazlar, turli e, tiqodlar orqali, passiv anglash, folbinlik, astrologiya kabi og'zaki ijodning g'ayri ilmiy shakllarini ham maydinga keltirgan. Topishmoqlar esa xalq og'zaki ijodida tinglovchilardan pongli ravishda belgilar orqali berkitilgan narsa, hodisalarning asosiy mazmunini topish, yechishning o'ziga xos poetik formasidir. Yunon filosofi Aristotel topishmoqni juda yaxshi metafora tuzish yo'li degan edi. Metaforik topishmoqlardan tashqari topishmoq-maqol, topishmoq-o'yin, topishmoq -tez aytish, topishmoq-qo'shiq, topishmoq -ertak, masala-topishmoqlari kabi guruhlariga bo'linadi. Topishmoqlar tuzilishi jihatidan ko'p hollarda ohangdorlik va ritmni saqlab qolish, tinglovchining tez yodida qolishi uchun she'riy, ba'zi hollarda esa nasriy bo'ladi. Ular bir predmetli yoki ko'p predmetli bo'lishi ham mumkin. Ko'p predmetli topishmoqlar asosan she'riy shaklda bo'ladi. Quyida ko'p predmetli topishmoqlarga misol keltiramiz:

Tog'da talaymonni ko'rdim,
Suvda Sulaymonni ko'rdim,
Tuzsiz pishgan oshni ko'rdim,
Yumalab yotgan boshni ko'rdim.

(Bo'ri, baliq, sumalak, toshbaqa).

Demak, ko'rinib turganidek she'riy shaklda bitilgan topishmoqlarning ko'p predmetli bo'lganda har bir misrada bitta yashirin jumboq bo'ladi va topishmoqqa javob bo'ladigan predmetlarning bir biriga bog'liqlik jihatlari bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. bir- biriga aloqador bo'lgan ko'p predmetli topishmoqlarga esa quyidagi topishmoq misol bo'ladi:

Otasi egri-bugri, onasi silliq juvon,
O`g`li qo`shiqchi, qizi o`yinchi

(Ariq, suv, baqa, baliq).

Topishmoqlarda badiiy tasvir vositalari — metafora, metonimiya, personifikatsiya va boshqa lingvistik uslublar keng qo`llaniladi. Ushbu vositalar topishmoqlarni yanada murakkab va chuqur ma`noli qiladi, o`quvchini tafakkurga chorlaydi. Metafora yordamida oddiy so`zlar yangi ma`nolar kasb etadi, masalan, quyosh “yong`in ko`zi” sifatida ta`riflanishi mumkin. Metonimiya esa o`zaro bog`liq narsalarni qisman o`rnini bosish orqali ishlatiladi: masalan, "taxta" so`zi boshqaruv organini anglatadi. Bu badiiy vositalar topishmoqlarni nafaqat asosan oddiy tushunchalardan balki murakkab obrazlardan tashkil etishga imkon beradi va ularni estetik jihatdan jozibador qilmoqda. Topishmoqlar tuzilish jihatidan qisqa, ixcham, ko`pincha ikki qismdan iborat bo`ladi: topshiriq qismi va javob topishga chaqiruvchi qism. Sintaktik jihatdan ular ko`p hollarda so`roq yoki bildirishicha gap shaklida bo`lib, so`zlarning oddiy, oddiylashtirilgan tartibida shakllanadi. Shu bilan birga, topishmoqlarda gap tuzilishi har doim ma`no aniqligini berishga xizmat qiladi. Qo`shma gaplar kamroq ishlatiladi, ko`pincha bitta gapda obrazli va figurativ ma`nolarni berish uchun murakkab sintaktik usullar qo`llaniladi. Shuningdek, ko`p topishmoqlarda parallelizm va takrorlanish usublari mavjud bo`lib, ular gap ifodasini mustahkamlash va xotirada osonroq qoldirishga xizmat qiladi. Bu uslublar tilning musiqaviylik va ritmikligini oshiradi. Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda topishmoqlar til va madaniyat o`rtasidagi bog`liqlikni o`rganishda muhim manba sanaladi. Ular tilning semantik, sintaktik, va pragmatik qirralarini o`rganish uchun noyob imkoniyat beradi. Lingvistik tipologiya, kognitiv lingvistika va semiotika yondashuvlari orqali topishmoqlarning mazmuniy qatlamlari va til o`ziga xos xususiyatlari yuzaga chiqadi. Shu bois ularni tadqiq qilish til yaxlitligini va xalq tafakkurining o`ziga xosligini anglashda yordam beradi. Xalq topishmoqlarida topishmoqning o`z ichida yaratilgan, jonli xalq tilida ham, adabiy tilda ham uchramaydigan, shu ma`noda yangi o`zbekcha so`z sifatida qaralishi mumkin bo`lgan yasama so`zlar ham kuzatiladi. Ular o`zbekcha so`zlar oldiga qo`yiladigan talablarga har tomonlama javob beradigan, o`zbek tilining so`z yasash qonunlari asosida yaratilgan lug`aviy birliklardir. Chunonchi, “Bir qo`limda yeldirgich, bir qo`limda kuldirdigich” (jugan). Bu yerdagi kuldirdigich ba`zi odamlarda bo`ladigan va ular kulganda yuzlarida hosil bo`ladigan mitti chuqurcha ma`nosidagi kuldirdigich so`zining yangi ma`noda qo`llanishi emas, balki yeldirgichga o`xshatib topishmoq to`qish jarayonida yasalgan so`zdir. Uning ta`kidlangan “kuldirdigich”ga kelib qolishi tasodifiy holdir. Binobarin, ularning har biri o`z holicha yuzaga kelgan shakldosh (omonim) so`zlardir. Topishmoqdagi kuldirdigich jugan (ot asbobi)ning topishmoq nuqtai nazaridan berilgan nom-ta`rifi bo`lib, kuldiruvchi, kulganga o`xshash holatga soluvchi (narsa) ma`no mundarijasiga ega, “yeldirgich” esa yeldiruvchi, tez harakatlantiruvchi (narsa) ma`nosidadir. Bundan tashqari, bolaning tilga oid rivojlanishini qo`llab-

quvvatlash, til didaktikasida interaktiv vosita sifatida topishmoqlarning ahamiyati katta.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir xalqning mentaliteti, dunyoqarashi, tarixi va etnik tarkibidan kelib chiqqan holda xalq og'zaki ijodi shakllanadi. Shu o'rinda topishmoqlar ham asrlar osha xalqimiz donoligi va topqirligining na'munasi o'laroq yashab kelmoqda. Ularning tuzilishi, mavzuviy guruhlari, tasnifi esa turlichadir. bu esa kichik janrlar sirasiga kiruvchi topishmoqlarning yanada ken groq o'rganilishi va tadqiq etilishini talab etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Husainova Z. “O‘zbek topishmoqlari”. –T: Fan, Toshkent.1966.
- 2.Anorqulova Ozoda “Oilaga doir ko‘p predmetli topishmoqlarning lisoniy-kognitiv tahlili”// Til va innovatsion tadqiqotlar mavzusidagi konferensiya. – Toshkent. – 2024. B.107.
- 3.Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – Toshkent. “Universitet”, 2000. – B. 599. 584-bet.
- 4.<https://uzbaza.uz/uy-anjomlari-va-asboblari-haqida-topishmoqlar/>